

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**БИРЛАМЧИ ТИББИЙ САНИТАРИЯ БЎҒИНИДА D ВИТАМИНИ
ДИАГНОСТИКАСИНИНГ АКУШЕРЛИК АСОРАТЛАРИ
ПРОФИЛАКТИКАСИДАГИ РОЛИ**

Адизова Сарвиноз Ризокуловна

*Абу Али ибн Сино номидги Бухоро давлат институти,
Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология кафедраси, Ўзбекистон,
Бухоро*

Аннотация. Ушбу мақола D витамини етишмовчилиги ва унинг ҳомиладорликка таъсирини ўрганишга бағишланган. Хомиладорлик даврида онанинг қон зардобида D витамини миқдорининг етарли даражада эканлиги ҳомиладорлик натижаларини яхшилайти. Онанинг зардобидаги витамин 25(OH)D даражаси ҳомиладорликнинг исталган вақтида ўлчанади. Онанинг витамин D 25(OH) даражаси ва янги туғилган чақалоқнинг вазни ўртасида ижобий корреляция аниқланди. Шунга ўхшаш натижалар бошқа изланишларда ҳам қайд этилган бўлиб, D витамини рецепторлари (VDR) деярли ҳар бир иммунитет ҳужайраларида мавжуд ва VDRларнинг фаоллашиши яллиғланиш реакциясини тартибга солиш билан бирга адаптив ва туғма иммунитетда муҳим рол ўйнайти, бу эса, ўз навбатида акушерлик ва перинатал асоратларнинг олдини олади.

Калит сўзлар: презклампсия, D-витамин, холекальциферол, ҳомиладорлик.

**THE ROLE OF VITAMIN D DIAGNOSTICS IN THE PREVENTION
OF OBSTETRIC COMPLICATIONS AT THE PRIMARY MEDICAL CARE
LEVEL**

Adizova Sarvinoz Rizokulovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino,

Abstract. This article is dedicated to the study of vitamin D deficiency and its effects on pregnancy. During pregnancy, a sufficient level of vitamin D in the mother's blood serum improves pregnancy outcomes. The level of vitamin 25 (OH) D in the mother's serum is measured at any time during pregnancy. A positive correlation was found between the mother's vitamin D 25 (OH) level and the newborn's weight. Similar results have been noted in other studies, where vitamin D receptors (VDRs) are present in almost every immune cell, and the activation of VDRs, along with the regulation of the inflammatory reaction, plays an important role in adaptive and innate immunity, which, in turn, prevents obstetric and perinatal complications.

Keywords: preeclampsia, vitamin D, cholecalciferol, pregnancy.

**РОЛЬ ДИАГНОСТИКИ ВИТАМИНА D В ПРОФИЛАКТИКЕ
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ**

Адизову Сарвиноз Ризокуловну

*Бухарский государственный институт имени Абу Али ибн Сино,
Кафедра акушерства и гинекологии в семейной медицине, Узбекистан,
Бухара*

Аннотация. Данная статья посвящена изучению дефицита витамина D и его влияния на беременность. Достаточное количество витамина D в сыворотке крови матери во время беременности улучшает результаты беременности. Уровень витамина 25 (OH) D в сыворотке крови матери измеряется в любой момент беременности. Выявлена положительная корреляция между уровнем

витамина D 25 (ОН) у матери и весом новорожденного. Аналогичные результаты были зафиксированы и в других исследованиях, где витамины D рецепторы (VDR) присутствуют практически в каждой иммунной клетке, и активация VDR играет важную роль в адаптивном и врожденном иммунитете наряду с регуляцией воспалительной реакции, что, в свою очередь, предотвращает акушерские и перинатальные осложнения.

Ключевые слова: преэклампсия, витамин D, холекальциферол, беременность.

D витамини етишмовчилиги бутун дунё бўйлаб тобора кучайиб бораётган саломатлик муаммоларидан бири бўлиб саналанади. Айниқса ҳомиладорлик вақтида D витаминига бўлган эҳтиёж янада ортади. Дарҳақиқат, изланишлар ҳомиладорлик даврида D витамини етишмовчилигининг ортиб бораётганини ва бунинг натижасида она ва ҳомила учун салбий оқибатларнинг кўплаб юзага келишини кўрсатади [4,15].

D витамини секостероид бўлиб, у муҳим прогормон ҳисобланади. У ёғда эрийдиган витамин бўлиб, асосий иккита физиологик шаклга эга: биринчи шакли бу витамин D2 эргокальциферол, ва холекальциферол витамини D3. Бу икки шакл асосан ён занжир тузилишида фарқланади. D2 асосан ўсимликлар ва ўсимлик манбаларидан олинади, D3 витамини эса асосан 7 дегидрохолестеролдан қуёш нури таъсирида терида синтезланади. D витаминининг барча шакллари фермент воситасида гидроксилланиш натижасида фаоллашади. Биринчи гидроксилланиш реакцияси жигарда содир бўлади ва 25 гидроксивитамин D (25ОНD) ёки калсидиол ишлаб чиқариш учун 25 α -гидроксилаза воситасида амалга оширилади. Шундан сўнг 1,25-дигидроксиголекальциферол (1,25-DHCC) ёки кальцитриол ишлаб чиқариш учун 1 α -гидроксилаза воситасида буйракдаги навбатдаги гидроксилланиш босқичи бўлади. 25 (ОН)D D витаминининг энг кенг тарқалган шакли бўлса

ҳам, D витаминининг энг фаол шакли 1,25- DHCC кальцитриол ҳисобланади. D витамининг фаол метоболити ва гидроксилланиш реакциялари зардобдаги кальций, фосфор ва паратиреоид гормони билан тартибга солинади. D витамини яллиғланишга қарши, туғма ва орттирилган иммунитетни тартибга солиш ва юрак-қон томир касалликларининг олдини олиш каби муҳим функцияларни ҳам бажаради [1,11,13].

Ҳомиладорлик даврида ҳомила суякларининг етарлича минераллашуви ва кальцийга бўлган талабларини қондириш учун она қон зардобдаги кальцийнинг мобилизацияси ортади. Натижада, онанинг қон зардобда калцийнинг нормал даражасини сақлаб туриш учун қон зардобда витамин 25 (ОН)D, кальцитриол, D витамини боғловчи оксил миқдорининг ошиши, плацентада D витаминининг сезувчи рецептор VDR ва буйракда CYP27B1нинг фаоллиги ошиши каби бир қатор физиологик мослашувлар содир бўлади [2,18;24.]. Она қон зардобдаги витамин 25(ОН)D фетоплацентар системадан ўтади ва ҳомила учун D витаминининг асосий манбаи бўлиб ҳисобланади. Ҳомиладорлик пайтида кальцитриол миқдори ошади, учинчи триместр охирида деярли икки баравар кўпаяди ва туғруқдан кейин нормал даражага қайтади [3,16,]. Ҳомиладорлик даврида онанинг қон зардобдаги кальций миқдори пасаяди, аммо ионлаштирилган кальций даражаси ўзгаришсиз қолади. Аммо ҳомила қон зардобдаги кальцийнинг миқдори, онанинг қон зардобдаги кальций миқдоридандан юқори, шунинг учун кальцийни концентрация градиентига қарши ўтказиш учун махсус трансплацентар ташувчиларни талаб қилинади. Бу вазифани плацентада кальцийни боғлайдиган оксиллар, calbindin D-9k ва D-28k орқали амалга оширади [8,14,].

D витамини рецепторлари танадаги кўплаб ҳужайралар ва тўқималарда мавжуд бўлганлиги сабабли, D витаминининг суяк ва мушаклар ҳолатидан ташқари бир нечта физиологик функциялари мавжуд. Ҳомиладорлик даврида D витамини эмбриогенезда, плацентанинг ривожланишида ва ҳомила скелетининг

ривожланишида, кальций гомеостазида муҳим рол ўйнайди [9;24,]. Ҳомиладорлик даврида унинг етишмаслиги суяк ривожланишининг бузилиши, ҳомила ўсиши ва наслнинг мушак-скелет тизимига ва антропометрик кўрсаткичларига салбий таъсирлари билан намоён бўлади. D витамини кальций гомеостазини ва паратиреоид гормони даражасини тартибга солиш орқали ҳомиланинг нормал ўсишида муҳим рол ўйнайди [3,17,22].

D витамини нейростероид бўлиб унинг етишмовчилигида депрессия ривожланиши мумкин. Туғруқдан кейин юзага келадиган депрессия энг кенг тарқалган руҳий ҳолатдир. D витамини етишмовчилиги ва туғруқдан кейинги депрессиянинг ривожланиши билан боғлиқ турли хил ишончли механизмлар мавжуд. Биринчидан, VDRлар бутун танада, шу жумладан миёда жойлашган, шунинг учун D витамини етишмовчилиги бўлса, миёдаги VDRлар кайфият бузилишининг пайдо бўлишида иштирок этадиган гормонларга таъсир қилиши мумкин [7,13]. D витамини нейротрансмиссия, нейро-иммуномодуляция ва нейропротекция каби миёда жараёнларида ҳам рол ўйнайди. Учинчидан, D витамини норэпинефрин ва дофамин синтезида иштирок этади, бу эса кайфиятнинг бузилишида ва мувозанат бузилишига сабаб бўлади [10;18]. Бундан ташқари, D витамини миёда антиоксидант глутатионни сақлайди ва шу билан миёни оксидланиши ва шикастланишидан ҳимоя қилади. Яна бир вазифаларидан бири VDRлар янги хотираларни режалаштириш, қайта ишлаш ва шакллантиришда иштирок этадиган миёда соҳаларида мавжуд бўлиб, муҳим аҳамиятга эга [12;26].

D витамини бир нечта механизмлар орқали глюкоза алмашинувида ҳам рол ўйнайди. Биринчидан, у кальций даражасини тартибга солади, бу эса ўз навбатида ошқозон ости бези томонидан инсулин ишлаб чиқариш ва унинг секрециясини тартибга солади. Шунингдек, у ёғ тўқималари, жигар ва скелет мушаклари каби нишон ҳужайраларининг инсулинга сезгирлигини яхшилайдди. Иммунитет ҳужайраларини тартибга солишдаги роли орқали ҳужайраларини

зарарли иммун хужумларидан химоя қилади ва ҳатто уларнинг фаолиятини кучайтиради [12;19].

Витамин D рецепторлари силлиқ мушак хужайраларида, жумладан, бачадон мушаклари ва скелет мушаклари хужайраларида мавжуд. D витамини бачадон миометрий хужайраларининг контрактил оқсилларини тартибга солади. Шунинг учун D витамини етишмовчилиги контрактил мушакларнинг қисқариш кучини пасайтириши мумкин, бу эса туғруқ кучлари аномалиялари яъни туғруқ даврларнинг чўзилишига сабаб бўлиши мумкин. Натижада туғруқни абдоминал йўл билан яъни оператив олиб боришга сабаб бўлади [5].

D витаминининг яллиғланишга қарши таъсири орқали инфекциялар ривожланишинг ва муддатидан олдинги туғруқ ҳолатларини камайитиришда муҳим рол ўйнайди. Аммо муддатидан олдинги туғруқ патогенезида D витаминининг вазифаси тўлиқ ўрганилган эмас. АҚШда ўтказилган илмий изланишда 1126 та ҳолат ва 2327 назорат гуруҳи билан вазиятни назорат қилиш тадқиқотини ўтказдилар. Сарум 25(OH)D суюқ хроматография - тандем масса спектроскопияси ёрдамида ўлчанди ва чалғитувчи омилларни тўғрилагандан сўнг D витамини етарлилиги ва муддатидан олдинги туғруқ ўртасидаги алоқа аниқланди. Илмий изланишлар D витамин етишмовчилиги муддатидан олдинги туғруқларга сабаб бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда [6,20].

D витаминининг яна бир функцияси бу иммун тизимини тартибга солишдир. Ҳомиладорлик даврида онанинг ҳомила ўзаро таъсирини сақлаб қолиш учун T_H2 хужайраларининг доминант реакцияси кузатилади. Шу сабабли, иммун тизимидаги бузилишлар ҳомиладорликни кўтара олмаслик ва ўз навбатида ҳомилага қарши реакцияни юзага келиши ва уни тушишига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, D витамини T_H1 хужайралари воситачилигида иммунитет реакциясини, шунингдек уларнинг цитокинларини, шу жумладан TNF- γ , IL-2 ва TNF- α ишлаб чиқаришни назорат қилади, шу

билан бирга Тх2 ҳужайралари ва уларнинг цитокинларининг кўпайишини рағбатлантиради.

Витамин D Т ва В лимфоцитлар функциясига таъсири орқали иммуномодуляцияда муҳим рол ўйнайди [4,21]. Т ҳужайраларида у Тх2 ҳужайрали яллиғланишга қарши жавобни таъминлайди, В ҳужайраларида D витамини иммуноглобулинлар ишлаб чиқаришни ва хотира В ҳужайраларини назорат қилишни ва плазма ҳужайраларини ишлаб чиқаришни.

Онанинг D витамини ҳолати ва уларнинг чақалоқларида аллергия, шу жумладан экзема ва астма ривожланиши ўртасидаги боғлиқликни тасдиқлаш учун яқинда тўртта кузатув ва иккита интервенцион тадқиқот ўтказилди. Тайванда ушбу ассоциацияни ўрганиш учун 164 она-бола жуфтлиги когортида тадқиқот ўтказилди ва D витамини болаларни 4 йилгача кузатиб борганидан кейин болаларни аллергия, экзема ва астмадан ҳимоя қилишда ҳимоя таъсири ҳақида хабар берди [23].

Онанинг қон зардобида D витамини миқдорининг етарли даражада эканлиги ҳомиладорлик натижаларини яхшилайдди. D витамини етишмовчилиги ва унинг ҳомиладорликка таъсирини ўрганишга бағишланган илмий адабиётлар таҳлили бўйича 3 та тадқиқотлар, 3 таси кейс-назорат тадқиқотлари ва 3 таси истиқболли когорта усулларида ўрганиб чиқилди. Яна бир илмий тадқиқотда 3658 она-ҳомила жуфтлигини жалб қилган ҳолда, популяцияга асосланган когорт тадқиқоти ўтказилган [12,25].

Онанинг витамин 25(OH)D даражаси ҳомиладорликнинг исталган вақтида ўлчанади. Онанинг витамин D 25(OH) даражаси ва янги туғилган чақалоқнинг вазни ўртасида ижобий корреляция аниқланди ($p=0,477$, $p < 0,001$). Шунга ўхшаш натижалар бошқа изланишларда ҳам қайдэтилган бўлиб, D витамини рецепторлари (VDR) деярли ҳар бир иммунитет ҳужайраларида мавжуд ва VDRларнинг фаоллашиши яллиғланиш реакциясини тартибга солиш билан бирга адаптив ва туғма иммунитетда муҳим рол ўйнайди. D витамини

яллиғланиш реакциясини бошқариши мумкин бўлган кўплаб механизмлар мавжуд: D витамини макрофаглар ва дендритик хужайралар фаолиятини ва нейтрофилларда рецепторларнинг фаоллашишига жавобан турли ҳодисаларни назорат қилади, D витамини дендритик хужайраларнинг ривожлинишини, антиген тақдимотини ва IL-12 ва IL-23 каби цитокинларни ишлаб чиқаришни чеклаш орқали уларнинг функциясини назорат қилади, D витамини иккита микробларга қарши воситанинг экспрессиясини келтириб чиқаради. пептидлар, кателицидин ва β -дефензин, кимё тактик таъсир ва токсинларни зарарсизлантириш орқали туғма иммунитетда муҳим аҳамиятга эга ва D витамини цитокин ифодасини 1-турдан 2-тоифа хужайралар реакциясига ўтказди ва шу билан ҳисса қўшади [13,17].

Шундай қилиб, D витаминининг кучли иммуномодуляцион таъсирига асосланиб, бир нечта тадқиқотлар D витамини етишмовчилигини чақалоқларда нафас олиш йўллари инфекциялари ривожланиш хавфи ортиши билан боғлайди. Ҳомиладорларда D витамини етишмовчилиги уларнинг фарзандларида нафас йўллари инфекциялари хавфини оширади, деб тахмин қилинади.

Презклампсиянинг патогенези онанинг қон айланишига ангиоген омилларнинг ишлаб чиқарилиши билан боғлиқ бўлиб, бу спирал артерияларнинг нотўғри тузилиши ва трофобласт инвазиясига, натижада имплантациянинг ноқоррект бўлиши ва шу сабабли гипоксияга ва ҳатто яллиғланиш омилларининг ишлаб чиқишига сабаб бўлади. Презклампсияда D витаминининг ролини бир нечта механизмлар билан изоҳлаш мумкин. Улардан бири иммунитет реакциясини тартибга солишда кальцитриолнинг иммуномодуляцион ролidir. T хужайралари томонидан эффектор T хужайраларини нотўғри назорат қилиши плацентанинг нотўлиқ инвазиясига олиб келиши мумкин, бу эса плацента ишлаб чиқадиган вазоконстриктив омилларнинг чиқарилишига ва натижада онада гипертензия ва

протеинуриянинг ривожланишига олиб келади. Шунингдек, D витамини эндотелиал ва қон томир силлиқ мушак хужайраларининг кўпайишини тартибга солади ва шунинг учун РААТ орқали қон босимини тартибга солишда рол ўйнайди [14;18,26].

D витамини етишмовчилиги ва преэклампсия ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш мақсадида қатор илмий изланишлар олиб борилган ва Канадалик изланувчилар D витамини етишмовчилиги ($<30\text{нг/мл}$) преэклампсия хавфининг ортишига сабаб бўлади деган хулосага келишди. Испанияда 2382 туғруқлар когорт тадқиқотида D витамининг $25(\text{OH})\text{D} \geq 30 \text{ нг / мл}$ миқдори туғруқларнинг аномал кечиш ($\text{PR}=0,60 \text{ } 95\%$) хавфини камайтиришини маълум қилди. Шу вақтга қадар кесар кесиш операцияси ва ҳомиладор аёллар қон зардобидидаги D витамини миқдори ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш учун ҳеч қандай интервенцион тадқиқотлар ўтказилмаган [10; 19; 22].

D витамини танқислиги бутун дунё бўйлаб аҳоли, ҳамда ҳомиладор аёлларда ортиб бормоқда. Ҳомиладорлик даврида бу она ва ҳомиланинг салбий оқибатлари, биринчи навбатда, преэклампсия, кам вазн ва эрта туғилиш билан боғлиқлиги аниқланди. Бошқа натижалар ҳали ўрганилмоқда ва аниқ хулосалар ҳали чиқарилмаган .

Ҳомиладорликда D витаминининг ролини ва уни қабул қилиш натижаларини яхшилашни янада чуқурроқ ўрганиш учун кўплаб интервенцион ва кузатув тадқиқотлари ўтказилди, аммо натижалар изчил эмас. Тадқиқотлар методологияси ҳам изчил эмас ва таққослаб бўлмайди, чунки тадқиқотлар ҳомиладорликнинг турли босқичларида ўтказилган. D витамини қўшилиши юзага келиши мумкин бўлган хавфни қандай ўзгартириши ва D витамини етишмовчилиги ушбу касалликларнинг этиопатогенезига ҳисса қўшилиши ёки бу шунчаки маркёр эканлиги тўлиқ ўрганилмаган. D витамини препаратларининг арзонлигини ҳисобга олган ҳолда, унинг ҳомиладорлик ва салбий оқибатларни олдини олишда самарадорлиги, акушерлик ва перинатал оқибатларни

сезиларли яхшиланишларга олиб келиши мумкинлиги илмий тадқиқотлар асосида исботланишни талаб этади [14,23,]

Шундай қилиб, замонавий адабиётлар таҳлили D витаминининг инсон организмига шу жумладан ҳомиладор аёл организмига жуда катта аҳамияти борлигини кўрсатмоқда. Иммуни тизими учун катта аҳамиятли [8]. D витамин етишмовчилиги преэклампсия ривожланиши ва асоратланишида ҳам ўзига хос ўрни мавжудлиги мантиқан келиб чиқади. Ваҳоланки преэклампсиянинг замонавий патогенетик назариялари иммуни, иммуногенетик жараёнлар билан чамбарсчарс боғлиқ эканлигини кўрсатмоқда. Шундай экан преэклампсия ва унинг асоратларида D витамин етишмовчилигининг аҳамиятини ўрганишда давом этиш зарурати туғилади ва преэклампсия кузатилган ҳомиладорликларда перинатал ва акушерлик асоратларни баҳолашга йўналтирилган илмий изланишлар долзарблигини йўқотмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаева Дилноза Кузибаевна. "Допплерометрические показатели маточно-плацентарно-плодового кровотока у беременных с преэклампсией"// Вестник ТМА, №. 7 (10). 2016. – С. 49-51.
2. Айламазян Э.К., Репина М.А. Материнская смертность вследствие эклампсии - чему можно научиться? //Журнал акушерства и женских болезней. - 2013. - Т. 62. № 3. - С.3-8.
3. Абдуллаева Дилноза Кузибаевна. "Допплерометрические показатели маточно-плацентарно-плодового кровотока у беременных с преэклампсией"// Вестник ТМА, №. 7 (10). 2016. – С. 49-51.
4. Адизова С. (2023). Biokimyoviy markyorlarning preeklampsiya istiqbolini belgilashdagi o‘rni. Journal of Experimental Studies, 1(11), 34–41.
5. Буштырева И.О., Курочка М.П., Гайда О.В. Прогностические критерии преэклампсии.// Российский вестник акушера-гинеколога 2017; 17(2). – С. 59–63

6. Васильева Э.Н., Мальцева Л.И., Денисова Т.Г. Возможности витамина D и кальция для снижения риска преэклампсии.//Акушерство, Гинекология и репродукция 2019 том 13№2. -С. 103-111
7. Камилова М. Я, Рахматуллоева Д.М., Давлятова Г.К., Мулкамонова Л.Н., Ишан-Ходжаева Ф.Р. Ранние и поздние преэклампсии: течение беременности, родов и перинатальные исходы//Вестник Авиценны. - 2021. - № 4 (69). – С. 34-38.
8. Kattaxodjaeva M.X., Gaybullaeva D.F. Pokazateli endotelial'noy disfunktsii i markeri sistemnogo vospaleniya u beremennix pri preeklampsii//RE-HEALTH journal №2.2(6)2020
9. Малдыбаева Э.К., Долгая Г.В., Турдиева А.С., Сарымсакова Т.А. Ретроспективный анализ перинатальных исходов у женщин с преждевременными родами //Вестник КРСУ. - 2015. – Т. 15. № 4. – С.67-69.
10. Merkuschkina T.I., Tyurina Ye.P. Tечenie i isxodi beremennosti u jenshin s preeklampsiey//Nauchnaya misl'. - 2018. - № 2-4. - S. 46-53.
11. Иванов Д.О., Петренко Ю.В., Шемякина О.О. Витамин D в системе мать-плацента-плод // Детская медицина Северо-Запада— 2018. — Т. 3, №4. — С. 43-48.
12. Ходжаева Ф. Т. Влияние витамина D на течение и эффективность лечения беременных //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 354-357.
13. Холин А.М., Ходжаева З.С., Гус А.И. Патологическая плацентация и прогнозирование преэклампсии и задержки роста плода в первом триместре.//Акушерство и гинекология 2018; 5. - С. 12–19
14. Шелепова Е.С. Особенности обмена витамина D при преэклампсии: диссертация кандидата медицинских наук: 14.01.01.// Санкт-Петербург -2018.
15. Aita K. et al. Acute and transient podocyte loss and proteinuria in preeclampsia // Nephron. Clin. Pract, 2019; Vol. 112, N 2. pp. 65-70.

16. Achkar M, et al. Vitamin D status in early pregnancy and risk of preeclampsia. //Am J Obstet Gynecol. 2020; 29(3): -P. 516–526.
17. Alnaes-Katjavivi, P., Roald, B., Staff, A.C. Uteroplacental acute atherosclerosis in preeclamptic pregnancies: Rates and clinical outcomes differ by tissue collection methods//Pregnancy Hypertension, 2020;19, pp. 11-17
18. Cali U., Cavkaytar S., Sirvan L., Danisman N. Placental apoptosis in preeclampsia, intrauterine growth retardation, and HELLP syndrome: an Gynecol 2013; 40: 1: 45—48.
19. Diaz Serrano NC, Gamboa-Delgado EM, Domínguez-Urrego CL, et al .Vitamina D y riesgo de preeclampsia: revisión sistemática y metaanálisis // Biomédica 2018;-P. 43-53
20. Olmos-ortiz A, Avila E, Durand-carbajal M, Díaz L. Regulation of Calcitriol Biosynthesis and Activity Focus on Gestational Vitamin D Deficiency and Adverse Pregnancy Outcomes. //Nutrients. 2015; 7(1):- P.443–448.
21. Opichka M.A., Rappelt M.W., Gutterman D.D., Grobe J.L., McIntosh J.J. Vascular dysfunction in Preeclampsia.// Cells. 2021;10(11): – P. 30-55.
22. Qin, L.L. Does maternal vitamin D deficiency increase the risk of preterm birth: a meta-analysis of observational studies // Nutrients. - 2016. - Vol. 8. - P. 30-36.
23. Robinson, C.J. Maternal vitamin D and fetal growth in early-onset severe preeclampsia // Am. J. Obstet. Gynecol. - 2011. - Vol. 204, N 6. - P. 556.
24. Rizokulovna , A. S. (2022). Blood Homocysteine Level and its Prognostic Value in Pregnant Women with Preeclampsia. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 51-57.
25. Shamshirsaz A.A., Paidas M., Krikun G. Preeclampsia, hypoxia, thrombosis, and inflammation. //The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Diagnosis, J. Pregnancy. 2012; 374047.-P. 22

26. Tuksanova D. I. et al. Osobennosti pochechnogo i pechenochnogo krovotoka u beremennyh s preeklampsiej //Rossijskij vestnik akushera-ginekologa. – 2013. – Т. 13. – №. 5. – С. 41-43.